

La Galactorrhée

R.Viala
(Merignac 33705)

Nous laisserons volontairement de côté les écoulements hémorragiques ou purulents qui doivent faire rechercher une cause organique néoplasique ou suppurante et dont le traitement est étiologique, pour nous intéresser davantage à la **galactorrhée** : écoulement de lait par les seins en dehors de toute gestation ou période d'allaitement physiologique.

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE SUR LA PROLACTINE

La prolactine est une hormone sécrétée par les cellules érythrocytaires de l'hypophyse antérieure. Cette hormone isolée en 1971 par HWANG et FRISEN a été synthétisée en 1977. Cette hormone est freinée en permanence par la DOPAMINE, essentiellement : des médicaments comme la BROMOCRIPTINE utilisée en thérapeutique stimulent la sécrétion dopaminergique et renforcent le frein sur la sécrétion prolactinique.

À l'inverse, sa sécrétion est stimulée par :

- l'acide gamma-amino-butyrrique (neuro-mé-
diateur),
- les endorphines,
- les oestrogènes,
- la T.R.H. (thyreo-releasing hormone) hormone
de libération et de stimulation du secteur
thyroïdien.
- dans les conditions physiologiques, telles que
la grossesse, l'allaitement (la tétée est un phé-
nomène déclenchant dans le réflexe de sécré-
tion prolactinique),
- enfin, certains médicaments ; ESTROGENES,
CIMETIDINE, SULPIRIDE pour les plus
classiques.

La prolactine a un effet périphérique sur plu-
sieurs secteurs :

- lactotrope,
- osmorégulateur,
- érythropoïétique ;
- enfin, elle freine les sécrétions de gonado-
trophines.

Il n'existe pas de pathologie de l'hypoprolacti-
némie et nous envisagerons les conditions de

découverte clinique qui permettent de poser le diagnostic d'hyperprolactinémie.

CLINIQUE DE L'HYPERPROLACTINEMIE

- **écoulement lacté** : spontané ou provoqué, il doit être à l'heure actuelle systématiquement recherché, tant sa fréquence semble grande.
- **troubles des phanères** : hirsutisme
- **troubles gynécologiques** : déjà en 1954, FORBER et ALBRIGHT ont décrit le syndrome aménorrhée-galactorrhée. Les études systématiques sur la prolactine ont permis de mettre en évidence le rôle de la prolactine dans les perturbations du cycle menstruel : c'est ainsi que des troubles des règles quels qu'ils soient (insuffisance lutéale, anovulation, aménorrhée) peuvent traduire l'hyperprolactinémie. La stérilité ou l'infertilité sont d'autres motifs de consultation, amenant le médecin à découvrir des anomalies de sécrétion de cette hormone.

LES EXPLORATIONS DE L'HYPERPROLACTINEMIE

Tout d'abord, il faut dès l'**interrogatoire** rechercher tout médicament capable d'induire une telle pathologie ; neuroleptiques, antiémétiques, morphiniques, antidépresseurs tricycliques, benzodiazépines, cimétidine, alpha-méthyl dopa résérinique, sulpiride.

Ce n'est qu'après l'examen général et local de la malade que nous pourrons envisager les **explorations biologiques** :

- **dosage de la prolactine de base** (le taux est normal jusqu'à 25 mg/ml).

- **dosages dynamiques** : nous avons recours à 2 types de test :

• **test à la bromocriptine** qui freine la sécrétion de la prolactine quelle que soit la cause.

• **test au T.R.H.** (qui, somme nous l'avons vu, stimule la prolactine à l'état physiologique). Le

teste reste négatif en cas de processus tumoral sécrétant de la prolactine.

LES ETIOLOGIES DE L'HYPERPROLACTINEMIE

Nous avons déjà vu les **causes iatrogènes**. Mais, on peut rencontrer une **hyperprolactinémie secondaire** :

- dans l'insuffisance rénale ou hépatique,
- dans l'hypothyroïdie,
- dans l'H.T.A.,
- dans l'anorexie mentale.

La préoccupation reste évidemment la recherche d'un **adénome hypophysaire** ou une pathologie de la région hypothalamo-hypophysaire : radiographie de la selle turcique, fond d'œil, champ visuel, et si besoin tomographie feront partie du bilan étiologique.

Dans un certain nombre de cas, on ne retrouvera **aucune étiologie**, tout au moins et peut-être dans l'état actuel des moyens d'investigation. C'est le tableau décrit dans les post partum éloigné de CHIARI et FROMEL, ou en dehors de tout contexte gravidique décrit par DEL CASTILLO.

Ces cas sont, semble-t-il, fréquents et le traitement homéopathique pourrait peut être apporter une réponse thérapeutique.

POSSIBILITES THERAPEUTIQUES HOMEOPATHIQUES

Domaine peu ou mal exploré, les Matières Médicales ne nous donnent que peu d'indications sur les médicaments de galactorrhée, pas plus que les Répertoires.

PULSATILLA paraît être le médicament le plus intéressant, si le Type Sensible correspond :

- engorgement douloureux des seins, au moment de la puberté, pendant les règles, au cours de la grossesse (les précisions varient selon les auteurs).

LAC CANINUM

La galactorrhée est un symptôme possible du remède. La malade se plaint de douleurs mammaires aggravées au toucher, à la moindre secousse, avant et pendant les règles, améliorées en soutenant les seins.

Les règles sont douloureuses, aggravation penchée en avant, au toucher, amélioration penchée en arrière.

En pratique, PULSATILLA, associé à LAC CANINUM, est effectivement un bon médicament du sevrage.

On peut également citer :

ASA FOETIDA

La galactorrhée est faite d'un lait fétide, malodorant. Les mamelons sont turgescents, sensibles au toucher.

ASA FOETIDA est à la fois proche de PULSATILLA (stase veineuse améliorée au grand air et aggravée à l'air confiné) et aussi d'IGNATIA (nervosité, anxiété, sensation de boule à la gorge) ou de MOSCHUS (lipothymies). Très caractéristique d'ASA FOETIDA, la flatulence s'accompagnant d'éructions et d'émission de gaz fétides après les repas.

LACTUCA VIROSA

Gonflement douloureux des seins ; galactorrhée.

Le médicament est prescrit en 5 ou 9 CH chez les femmes nerveuses et déprimées (H. VOISIN), proches d'IGNATIA.

Il serait indiqué en basse dilution (1 DH - 3 DH) dans les cas d'hypogalactie (même auteur).

RICINUS

Engorgement mammaire par hypersécrétion lactée ; douleurs pulsatiles (4-5 CH).

RICINUS est également un médicament important de gastro-entérite (selles décolorées, sans coliques) accompagnée de congestion hépatique et d'un état nauséux.

BORAX est également cité comme médicament de galactorrhée mais nous n'avons pas trouvé trace de cette indication dans les Matières Médicales de référence.

Rappelons cependant ses principales caractéristiques :

téristiques :

- leucorrhée albumineuse, irritante ;
- règles douloureuses, améliorées par la pression forte ;
- dysurie avec brûlures, avant et pendant la miction ; urines d'odeur forte ;
- stomatite aphteuse : aphtes brûlants, douloureux, saignant facilement.

En résumé, très peu d'éléments pour individualiser le remède. Faut-il tenir compte des symptômes concomitants ou du Type Sensible pour des médicaments comme BORAX, ASA FOETIDA ?

Nous n'avons trouvé dans nos recherches, aucune précision.

Conclusion

La découverte et la mise en évidence de la prolactine, son importance dans un grand nombre de domaines de la pathologie endocrinienne (stérilité, troubles des règles, galactorrhée) et ses inter-relations, physiologiques avec les médiateurs et les neurotransmetteurs, placent cette hormone, à l'heure actuelle, au centre du débat neuroendocrinologique : les possibilités thérapeutiques homéopathiques demandent à être précisées et vérifiées par la clinique. Les précisions des indications, de la posologie restent mal définies sauf pour PULSATILLA, LAC CANINUM, RICINUS et dans ce cadre particulier de l'endocrinologie, tout le travail ou presque reste à faire (1). □

(1) N.d.R. : si des confrères ont des précisions à nous apporter sur ce problème, nous serons heureux de les publier.